

РЕФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: БУДУЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ* (вступительное слово выпускающего редактора¹)

Дорогие читатели! Перед вами очередной номер нашего журнала, центральной темой которого стали вопросы реформирования экономического образования в России. Необходимость такой реформы назревала давно, о чём свидетельствовало нарастающее количество тревожных сигналов о проблемах в системе подготовки экономических кадров в вузах России. В фокусе критики – слабая профессиональная подготовка выпускников, отсутствие развитого фундаментального мышления, неспособность генерировать оригинальные решения сложных системных проблем в российской экономике с учётом глубоких перемен в современном мирохозяйственном устройстве и др. Причин сложившегося положения дел в нашей системе экономического образования можно назвать немало – серьёзное сокращение количества часов учебного времени, отводимого для изучения фундаментальных теоретических дисциплин, определённый перекоп в сторону изучения дисциплин, которые оказываются всё в меньшей степени способны адекватно описывать процессы, происходящие в российской и мировой экономике (речь идёт прежде всего о дисциплинах, базирующихся на методологических предпосылках неоклассики – микро- и отчасти макроэкономики), игнорирование идеологической функции экономической науки и ориентация в образовательном процессе на её функциональных возможностей, что серьёзно ограничивает возможности наших выпускников-экономистов ориентироваться в хитросплетениях геополитики и оценивать последствия глобальных экономических процессов на устройство и функционирование российской системы экономических отношений.

Немаловажную роль в снижении качества экономического образования сыграла внедрённая в 2000-х годах в отечественную систему высшего образования Болонская система двухуровневой подготовки кадров – бакалавриата и магистратуры. В результате сокращения срока обучения в традиционном для отечественного образования специалитете в пять лет до четырех лет в бакалавриате завершилось, по сути дела, ликвидацией подготовки экономистов-теоретиков, компетенций которых сегодня в условиях необходимости осуществления коренных преобразований в российской экономике как раз явно не хватает.

¹ **Протасов Александр Юрьевич**, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической теории и истории экономической мысли экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия (a.protasov@spbu.ru); идентификатор ORCID: 0000-0003-4526-1450

***Цитирование:** Протасов А.Ю. (2023). Реформа экономического образования в России: будущее политической экономики (вступительное слово выпускающего редактора) // Вопросы политической экономики. № 2 (34). С. 19-22.

DOI: 10.5281/zenodo.7987610 <https://zenodo.org/record/7987610>

Ровно год назад во втором номере нашего журнала профессор К.А. Хубиев во вступительном слове выпускающего редактора подметил, что неоклассическая экономическая теория, добившись неоспоримых результатов в изучении функциональных взаимосвязей в экономике, не имеет теоретико-методологического потенциала в изучении трансформационных и переходных процессов². Сегодня мы являемся свидетелями не просто переходных процессов, мы сегодня наблюдаем ломку всей мирохозяйственной архитектуры, сложившейся после II мировой войны, с её наднациональными институтами и международным законодательством. И в этих условиях, когда происходит разрыв устоявшихся функциональных взаимосвязей, уже недостаточно позитивистского опыта неоклассики в объяснения такого разрыва, но требуется иной подход, позволяющий вскрывать онтологические основания глобальных процессов и осуществлять их качественную оценку, показывать причинно-следственные связи происходящих коренных перемен в мировой и отечественной экономике. Авторы этого выпуска журнала убедительно показывают, что такой экономической теорией, которая способна сегодня адекватно ответить на вызовы времени и потребности хозяйственной практики, является политическая экономия. В этой связи сложно переоценить важность возвращения политической экономии в её обновлённом виде в качестве основополагающей теоретической дисциплины в научно-образовательный процесс.

12 мая 2023 года был подписан Указ Президента РФ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования», которым дан старт пилотному проекту, по сути, начинающему реформы в нашей образовательной среде. В содержании Указа проявляются контуры традиционной для России организации системы высшего образования, в которой предусматривается базовый уровень высшего образования со сроками обучения, варьирующимися от 4 до 6 лет, что по существу означает хотя и частичный, но возврат к специалитету, а также специализированное высшее образование, продолжающее в обновлённом виде реализацию опыта работы магистратуры и аспирантуры.

Реализация Указа Президента РФ позволяет надеяться, что предложения и рекомендации участников, развернувшейся по инициативе редколлегии нашего журнала дискуссии по проблемам реформирования российского экономического образования, смогут вписаться в формирующуюся новую модель организации высшего образования в нашей стране. Начало этой дискуссии положил круглый стол на тему «Проблемы и перспективы российского образования в области экономической теории», публикацией материалов которого открывается номер. В материалах круглого стола можно будет ознакомиться с содержанием выступлений основных докладчиков, в предложениях которых получили обоснование идеи о необходимости отказа от Болонской системы организации образовательного процесса, настоятельной необходимости возврата политической экономии и курсов, посвящённых экономической системе России в разряд обязательных учебных дисциплин наряду с микро- и макроэкономикой.

Обсуждение проблем преподавания экономической теории на круглом столе получило продолжение в виде разработанной участниками дискуссии новой программы курса «Современная политическая экономия», которая представлена в разделе «Преподавание политической экономии». Журнал знакомит читателей с содержани-

² Хубиев К.А. Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономии. № 2. 2022. С. 21.

ем этой программы, а также с краткими комментариями к ней её разработчиков – известных ученых-политэкономов и руководителей кафедр экономической теории ведущих вузов страны. Следует обратить внимание, что предложенная программа существенным образом отличается от тех стандартных программ к курсам Политической экономии, с которыми знакомо старшее поколение читателей журнала. В частности, наряду с раскрытием таких базовых категорий политической экономии, как экономические отношения, производство, обмен, распределение, потребление, товар, деньги, капитал, экономические системы, в программу интегрированы важные понятия и категории, связанные с современными тенденциями хозяйственного развития, учтены новые представления о закономерностях развития экономических систем – мирохозяйственный подход, концепция системных циклов накопления капитала, дан новый взгляд на институты экономики (человека, фирму, государство и общество), а также представлен целый ряд других инноваций, с которыми можно познакомиться, прочитав предлагаемую вашему вниманию программу. Хочется выразить надежду, что опубликованная программа станет основанием для широкого обсуждения и «шлифовки» основных её положений в целях формирования некоего модельного образца программы для её внедрения в учебные планы вузов страны.

Интерес может вызвать публикация материалов прошедшего 30 марта текущего года в Санкт-Петербурге международного научного политэкономического семинара, посвящённого потенциалу современной политической экономии в интерпретации геополитических и геоэкономических сдвигов в современном мирохозяйственном устройстве. Семинар был организован редколлекцией журнала совместно с кафедрой экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного университета. С ключевым докладом на семинаре выступил профессор А.В. Бугалин. В развернувшейся дискуссии участники семинара приводили разную аргументацию относительно идеи включения политической экономии в систему обязательных курсов в высшей школе и её возможностей адекватно описывать современные изменения в отечественной и мировой экономике.

Другие темы этого номера посвящены также немаловажным проблемам, связанным с экономической политикой, историей развития отечественной экономической мысли, философским переосмыслением развития политэкономии.

Статья А.В. Кузнецова «Переводной рубль как уникальный проект международных валютных отношений» концентрирует внимание читателей на возможную альтернативу, действующей в настоящее время международной валютной системе, основанной на гегемонии доллара, закат которой в перспективе становится всё более очевидным. В статье приводится исторический анализ становления современной капиталистической валютной системы и альтернативной ей социалистической системы стран-членов СЭВ. Используя, в том числе политэкономический подход, автор показывает нам преимущества переводного рубля над валютами других капиталистических стран, как более справедливой, предполагающей эквивалентный товарообмен, валюты.

Историко-экономическое исследование Д.К. Стожко и К.П. Стожко познакомит читателей журнала, интересующимися вопросами истории развития экономической мысли, с вкладом в развитие отечественной экономической мысли российского учёного-экономиста Андрея Алексеевича Исаева. В частности, статья проливает дополнительный свет на вклад А.А. Исаева в исследование роли артельной самоорганизации в крестьянских общинах и в переселенческих процессах.

К сожалению, на страницах журнала время от времени появляется рубрика «IN MEMORIAM», посвящённая памяти ушедших от нас коллег. Статья У.Г. Николаевой публикуется в память о научном наследии ушедшего из жизни выдающегося советского и российского ученого-историка, этнолога, специалиста по истории первобытного общества Юрия Ивановича Семёнова (05.09.1929–26.04.2023). В ней У.Г. Николаева раскрывает вклад Ю.И. Семёнова в развитие политэкономического взгляда на историю докапиталистических обществ.

Статья-эссе нашего автора М.Ю. Морозова представляет взгляд и рассуждения его как ученого-философа на развитие идей о предмете политической экономии от Адама Смита до Э.В. Ильенкова сквозь призму диалектики. Такой философски широкий взгляд на эту фундаментальную проблему получился в определенной степени достаточно беглым и даже в некоторых местах поверхностным, но тем не менее интересным, подвигающим к размышлениям современных учёных-экономистов, политэкономов, историков экономической и философской мысли к размышлениям о современной науке политэкономии и современном общественном устройстве.

Завершает выпуск нашего журнала дискуссионная статья В.В. Бирюкова о поиске общей парадигмы альтернативных (гетеродоксальных) направлений в экономической мысли. Эта статья может вызвать интерес у читателей прежде всего своей актуальностью поднимаемой в ней проблематики. Сегодня всё чаще звучит критика в адрес неоклассической ортодоксии и обращение к осмыслению возможности формирования общей парадигмы для альтернативных теорий только приветствуется. Задача эта крайне сложная, если вообще выполнимая. Сопоставление различных альтернативных теорий возможно в рамках четко обозначенных методологических критериев и предмета их исследования. Однако альтернативные современному mainstream (основному течению в экономической мысли) теории характеризуются обилием разрозненных идей, некоторые из них характеризуются не проработанностью методологии и так далее, что существенным образом ограничивает возможности решения задачи поиска общей парадигмы развития гетеродоксальных теорий. Тем не менее, в статье показана попытка преодолеть эти сложности. Далеко не со всеми положениями статьи можно согласиться, поэтому она и размещена в рубрике «Дискуссионная трибуна», призывая читателей к критическим размышлениям и дискуссии.

Дорогие читатели!

Мы надеемся, что этот очередной номер нашего журнала станет полезным для вас и вызовет интерес к поднятым в нём проблемам, среди которых, конечно, центральной является проблема реформирования системы отечественного экономического образования. Следуя своей миссии, журнал продвигает важную для нашего образования идею возвращения доброго имени Политической экономии, которое было в угодую политической и идеологической конъюнктуре в 90-х годах прошлого века изъято из учебных программ вузов. Успех в этом благородном деле зависит от нашей с Вами активной позиции и напряжённой работы каждого в этом направлении.

Протасов Александр Юрьевич,
кандидат экономических наук, доцент